

XIVA XONLIGIDA MADRASALAR TA'MINOTIDA DAVLAT XAZINASI MABLAG'LARINING TAQSIMLANISHI

Muborak Madrimovna Matyakubova

UrDU, Tarix kafedrası dotsenti

UDK: 9(575.1)02(575.1.) (09)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024038>

Madaniy va diniy muassasalarni qo'llab-quvvatlash - Qur'on va ilmiy kitoblarni ko'chirish va tarqatish, ilm-fan namoyandalarini rag'batlantirish, masjid, madrasa, maqbara va boshqa diniy muassasalarini saqlash, zarur jihozlar bilan ta'minlash, ularning xodimlarini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash sarf-harajati davlat tomonidan amalga oshirilgan. Obodonchilik va infratuzilma xarajatlari – irrigatsiya tarmoqlarini ta'mirlash va yangidan barpo etish, ko'priklar, karvonsaroylar, bozor inshootlari qurilishi hamda shahar infratuzilmasini rivojlantirish ishlari uchun xazina mablag'lari sarflangan. Ijtimoiy ehtiyojlar va xayriya ishlari – tabiiy ofatlar yoki urush oqibatida zarar ko'rgan aholiga yordam ko'rsatish, kambag'allar uchun vaqf muassasalari tashkil etish kabi ishlar ham muayyan darajada xazinadan moliyalashtirilgan.

Qo'ng'irotlar sulolasidan oldin ham Xiva xonligida madrasalar va maktablar ta'minoti asosan vaqf yerlaridan olinadigan daromad hisobiga bo'lgan. Ammo manbalarda qo'ng'irotlar sulolasi vakillari bunga juda katta e'tibor qaratganliklari bayon qilinadi. Ayniqsa, Muhammad Rahimxon I, Olloqulixon va Feruz hukmronligi davrlarining yana bir o'ziga xos jihati bu mamlakat bo'ylab vaqf hisobidan ta'minlangan qurilish va obodonchilik ishlari ko'laminin kengayganligidir. Bu haqda Muhammad Yusuf Bayoniy o'zining “Shajarayi Xorazmshohiy” asarida Feruz hukmronligi davrida yanada ko'plab madrasalar qurilganligini ta'kidlab, quyidagilarni bayon qiladi: “Ma'lum bo'lsinkim, xon hazratlari bag'oyat mushfiqfuqaro va bag'oyat xayrdo'st kishi erdilar. Ko'p madrasalar va masjidlar bino qildilar va ko'p madrasalarning binolariga sabab bo'ldilar”¹. Xivadagi har bir madrasa qoshida masjid mavjud bo'lib, ularda o'ziga xos lavozimlar bo'lgan. Masalan, shaharning har bir madrasasida oxundmuallimlar bo'lgan, har bir masjidning imomi, namozga chorlovchi muazzini, shuningdek, farrosh va sartaroshi bo'lgan².

Arxiv hujjatlarida keltirilishicha, Xiva madrasalarida o'z davrining mashhur allomalaridan Muhammad Yusuf oxun, Salim oxun, Xudoybergan oxun, Muhammad Sharif oxun, Siddiq oxun, Muhammad Yoqubxo'ja oxun, Muhammad Rizo oxun, Otaniyoz oxun va boshqa bir qator olim-ufozillar mudarrislik qilib yoshlarga ta'lim-tarbiya berganlar³.

Madrasa, masjid, mozor va qorixonalarining vaqf yerlari hamda boshqa mulklaridan kelayotgan daromadlar, ularning xarajatlari haqidagi ma'lumotlar 31-daftarda o'z aksini topgan. Xususan, Qutlug' Murod inoq, Arabxon, Sherg'ozixon, Rahimqulixon, Muso to'ra va boshqa madrasalar, Sayid Ahmad to'ra qorixonasi, Uch avliyo maqbarasiga ular vaqf mulklaridan kelayotgan foyda va uning taqsimoti batafsil qayd qilingan. Undan keyingi o'rinlarda Muhammad Amin inoq madrasasi, Vays Niyoz mahram, Chubin madrasasi, Muhammad Murod mahram va

¹ Мухаммад Юсуф Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. – Б. 89.

² ЎзМА, И-125 фонд, 2 рўйхат, 596 иш, 3 варак.

³ ЎзМА, И-125 фонд, 2 рўйхат, 30 иш, 1 варак.

Abdulla yasovulboshi madrasasi, Shohobod madrasasi va ularning daromad jadvali va ularni taqsimlash tizimi yoritib berilgan.

Xonlik g‘aznasiga kelib tushgan, soliqlar hisobidan yig‘ilgan mablag‘larning qanday maqsadlarda sarf etilganligi to‘g‘risidagi fikrlar va mulohazalarda uzoq vaqt davomida “xazina faqat xonning shaxsiy ehtiyojlari uchun xizmat qilgan”, degan o‘z isbotini topmagan qarash ustuvor bo‘lgan. Bu xulosaning tarixiy haqiqatga mos emasligi shunda-ki, albatta, hokimiyat egasi hukmdor davlat g‘aznasining kirim-chiqimiga mas‘ul va uning to‘liq egasi ekanligini inkor qilmagan holda, xonlik xazinasi faqat xon ehtiyoji uchun emas, balki, xonlikning ijtimoiy ta‘minoti, tashqi va ichki siyosiy faoliyati, madaniy homiylik siyosati, ta‘lim muassasalarini qo‘llab-quvvatlash, madrasa va masjidlar qurilishi, xattotlik, kitobat va ilmiy faoliyatni rag‘batlantirish to‘g‘ridan-to‘g‘ri xazina mablag‘lari evaziga amalga oshirilgan.

Arxiv hujjatlarida keltirilgan ma‘lumotlar saroy harajatlari, xonlik g‘aznasi qanday sarflanganligini aniq ko‘rsata oladi, chunki daftarga arzimagan mayda harajatlar ham tartib bilan yozib borilgan. Xarajat daftarlariga yozilgan ma‘lumotlar tovar-pul munosabatlarining rivojlanishi natijasida saroy va butun jamiyat hayotida yuz bergan o‘zgarishlarni bilib olishga imkon beradi. Xon hokimiyatining kuchayishi va soliq sistemasidagi o‘zgarishlar markaziy idora va hisob - kitob ishlarining kengayishiga sabab bo‘ldi. Mazkur arxiv hujjatlarining tartib bilan yozib borilishi, to‘planishi va saqlanishi ham O‘rta Osiyo xonliklaridagi yuksak madaniyat va taraqqiyotdan dalolat beruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi⁴.

Islom ustuni bo‘lgan masjid va madrasalar ta‘miri va yangilarini barpo etish faqat vaqf daromatlari bilan cheklanib qolmasdan, soliqlar hisobidan ham madrasa bunyod etilgan. Xiva madrasalarining boshqaruvi mutavalli tomonidan olib borilgan. Mutavalli vaqf yerlaridan tushgan pullarning hisob-kitobini yurgizgan. U oxun, mudarris, muallim, muazzin, farrosh, sartarosh, tanobchi va qorovullarga maosh to‘lash bilan shug‘ullangan. Mutavalliga nafaqat diniy-ma‘rifiy muassasa vaqf xo‘jaligini boshqarish, balki uning faoliyatini tashkil qilish vazifasi ham yuklatilgan. Bu holat, ayniqsa, Xiva madrasalari misolida yaqqol namoyon bo‘ladi.

Xiva xonlari arxivida mutavallilarning vaqf yerlaridagi faoliyati, ularning qancha maosh olganligi va qancha navkari bo‘lganligi mukammal ravishda ko‘rsatilgan. Jumladan, 1848-1849-yili ota Nazar degan mutavalli faoliyat olib borgani, 10 tilla maosh olgani va uning 28 navkari bo‘lgani qayd etiladi⁵.

Madrasa qurilib bitishi katta tantana qilingan va xazinadan ko‘p miqdorda mablag‘ ajratilgan. 1872 yil Xivada Said Muhammad Rahimxonning buyrug‘i bilan 76 hujrali madrasa qurib bitkazildi. Madrasa ixtiyoriga xon tomonidan 2941 tanop vaqf yeri ajratib berildi. Arxiv hujjatlarida ushbu marosimni o‘tkazish bilan bog‘liq bo‘lgan xon, xon oilasi va uning a‘yonlariga berilgan son-sanoqsiz xarajatlari quyidagicha keltiriladi: “Oltmish olti to‘p latta, ikki ming uch yuz yetmish sakkiz archin (dan) uch yuz sakkiz sarupoy tikdurudi, puli yeti yuz oltmish tillo; ming besh yuz o‘ttuz archin qaro mahmal – yuz o‘ttuz tillo; o‘n besh ko‘ra biyor, yigirma sakkiz to‘p chit, faravuz uchun o‘n ikki to‘p chit – yuz qirq besh tillo; jiyaxlik ipak – o‘n ikki tillo, qirq uch tillo berib tikduruldi; o‘ttuz olti qazma mahmal sarupoy, ikki kimhob sarupoy, astari, mahmali, jiyaki, tikkan haqi – yetti yuz o‘ttuz tillo; Hazratimizning jig‘alariga uch yuz sakson tillo xarj bo‘ldi; pichoqning asl toshi, injusi, oltuni, puli – yuz qirq yeti tillo; bir asl chakmon, bir to‘n –

⁴Xusanov S.X. Xiva xonligida XIX – XX asrning birinchi choragiga qadar davrida arxiv ishi va uning o‘rganilishi // Research focus. 2022/ № 3. -B. 94-98.

⁵ Yusupov H. XIX-XX asr boshlarida Xiva madrasalari. Tarix fan. nom. ... diss. – Урганч 2024. -B. 62.

sakson olti tillo; jig‘ali ot tuzuklari, qamchi, qubbasiga ikki yuz to‘qson olti tillo harj bo‘ldi; hujraninh asbobi – o‘ttuz tillo; bir ot- to‘qson tillo; Amir to‘ramizga bir asl chakmon, bir to‘nlarig‘a sakson tillo harj bo‘ldi; bir ot tuzuki – yuz o‘ttuz tillo; bir ot – to‘qson tillo; Otajon to‘ramizga bir asl chakmon, bir to‘n, bir tuzuk, bir ot - ikki yuz to‘qson besh tillo; To‘ra Murod to‘ramizg‘a bir asl chakmon, bir to‘n, bir tuzuk, bir ot – ikki yuz yetmish tillo; Abduqodir to‘ra bilan Muhammad Rizo to‘ramizg‘a ikki chakmon, ikki ot tuzug, ikki ot – to‘rt yuz oltmish besh tillo; Muhammadyor to‘ra bila Asqar Muhammad to‘ramizg‘a ikki chakmon, ikki to‘n, ikki ot tuzuki, ikki yobu – ikki yuz yetmish tillo; Sayyid Hamid to‘ra Olloyor, Davlatyor to‘ramizga uch chakmon, uch to‘n, uch ot tuzuki, uch yobu – ikki yuz yetmish tillo; Ya‘qub mahramga bir ot, bir shohi to‘n - o‘ttuz besh tillo; yuz o‘n sakkiz tillo sochildi“⁶. Demak, madrasa qurilishining tantana ochilishiga (madrasa qurilishiga ketgan mablag‘ bundan mustasno) saroy a‘yonlari, xon oilasi va qarindoshlari uchun 4872 (to‘rt ming sakkiz yuz etmish ikki) tillo sarflangan. Xalq ommasidan maxfiy tutilgan saroyning ichki hayoti va sirlari arxiv daftarlari orqali to‘la - to‘kis ochib tashlangan.

Yuqorida qayd etilgan sohalar bilan bir qatorda saroy harajatlari ham mavjud bo‘lib, oziq - ovqat, kiyim-kechak, faxrli mehmonlar uchun hadyalar, ko‘mir, sham va boshqalar uchun ham soliq mablag‘laridan sarflangan. Ularning barchasiga mehtar tomonidan mablag‘ ajratilgan va tavxija daftarida qayd etib borilgan.

Xiva xonlari devonxonasida yuritilgan sarf harajatlar qaydnomalariga ko‘ra xon saroyi harajatlari, davlat amaldorlari va harbiylar maoshlari, davlat muhofazasi, elchilik masalasi, tabiiy ofatlarni bartaraf etish, diniy-madaniy sohalariga ajratilganini ko‘rsatadi. Xon davlat moliyasini ham boshqa jabhalar singari mustaqil boshqargan va shunday bo‘lsa-da, saroy harajatlari ham o‘z navbatida soliqlardan tushgan pullar hisobidan qoplanagan va yillar kesimida, oyma-oy qaydnomalarda qayd qilib borilgan.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR

- 1.Муҳаммад Юсуф Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994. – Б. 89.
- 2.ЎзМА, И-125 фонд, 2 рўйхат, 596 иш, 3 варақ.
- 3.ЎзМА, И-125 фонд, 2 рўйхат, 30 иш, 1 варақ.
- 4.Xusanov S.X. Xiva xonligida XIX – XX asrning birinchi choragiga qadar davrida arxiv ishi va unung o‘rganilishi // Research focus. 2022/ № 3. -B. 94-98.
- 5.Yusupov H. XIX-XX asr boshlarida Xiva madrasalari. Tarix fan. nom. ... diss. – Урганч 2024. -B. 62.
- 6.XIX аср Хива давлат ҳужжатлари. II -т. Тошкент, 1960. -Б.16.

⁶ XIX аср Хива давлат ҳужжатлари. II -т. Тошкент, 1960. -Б.16.